

ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ.

Кучкарова Нодира Пазитдиновна¹

доцент

Абдухалилова Фарангиз²

студентка

Тошмуродова Севинч³

студентка

¹⁻²⁻³Ташкентский государственный аграрный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229128>

Аннотация

Для выявления эрозионной опасности орошаемых земель, что эрозия отрицательно влияет на агрофизические свойства почв. Характерной особенностью всех исследованных почв является большое содержание крупно пылеватых частиц. Удельный масса исследуемых почв колеблется в пределах 2,66-2,70 г/см³. Объемная масса нижележащих горизонтов вне зависимости от степени эродированности существенно не отличается, за исключением почв шлейфов. В рассматриваемых почвах всех разновидностей, пахотный горизонт характеризуется более высокой порозностью по сравнению с нижележащими горизонтами.

Многочисленными исследованиями показано, что эрозия отрицательно влияет на агрофизические свойства почв (В.П.Мосолов, 1949; Г.А. Черемисинов, 1968; А.С.Скородумов, 1973; и др.).

Если на пахотных горизонтах неэродированных почв содержание физической глины колеблется в пределах 39,1% , что у сильноэродированных почвах оно снижается до 36,5%.

Характерной особенностью всех исследованных почв является большое содержание крупнопылеватых частиц (0,05-0,01 мм), количество которых в большинстве случаев увеличивается в нижних слоях. Облегчение механического состава внизу профиля связано характером материнской породы и седиментацией в пахотном слое тонкопылеватых частиц из поливных борозд.

Удельный масса исследуемых почв колеблется в пределах 2,66-2,70 г/см³. Величина удельной массы почвы зависит от минералогического состава и содержания в почвах органических веществ. Благодаря наличию органических веществ верхние горизонты почвы имеют меньшую удельную массу, чем нижние горизонты (табл.1.)

Сравнение показателей удельной массы почв различной степени эродированных почв показало, что с возрастанием степени опасности проявления эрозии происходит некоторое увеличение удельной массы почв. Это объясняется тем, что в результате смыва почв происходит, несущей в себе очень малое количество органики, материнской породы.

Наименьшая плотность сложения наблюдается в пахотном слое всех рассмотренных почв, так как этот слой интенсивно разрыхляется во время вегетации сельскохозяйственных культур. Наибольшая плотность сложения отмечается в подпахотном слое. Такое уплотнение объясняется влиянием орошения и проведением многочисленных механизированных обработок. Объемная масса нижележащих горизонтов вне зависимости от степени эродированности существенно не отличается, за исключением почв шлейфов.

Порозность почвы функционально связана с удельной и объемной массой. Величина порозности изученных почв варьирует в широких пределах, как по отдельным типам и разностям, так и по генетическим горизонтам.

В рассматриваемых почвах всех разновидностей, пахотный горизонт характеризуется более высокой порозностью по сравнению с нижележащими горизонтами. Более низкими показателями порозности отличается подпахотный горизонт. Некоторое возрастание порозности в нижних горизонтах исследуемых почв связано с генетическими особенностями материнской породы «лесса».

Таблица 1.

Физические свойства орошаемых земель

№ разреза	Глубина горизонта, см	Удельная масса, г/см ³	Объемная масса, г/см ³	Порозность
Орошаемый типичный серозем, среднесуглинистый, слабоэродированный				
Р - 1	Апах 0-29	2,67	1,26	52,7
	В ₁ 29-51	2,67	1,39	47,8
	В ₂ 51-70	2,68	1,35	47,9
	В _С 70-120	2,70	1,32	50,6
	С 120- 150	2,70	1,32	50,6
Орошаемый типичный серозем, среднесуглинистый, среднеродированный				

P - 2	Апах 0-27	2,70	1,47	45,2
	B1 27-36	2,68	1,46	45,3
	B2 36-54	2,68	1,46	42,3
	BC 90-120	2,70	1,54	45,4
	C 120- 140	2,70	1,43	47,1
P - 3	Апах 0-29	2,66	1,26	52,1
	B1 29-40	2,69	1,28	47,6
	B2 40-64	2,70	1,41	47,8
	BC 64-94	2,70	1,36	50,0
	C 140- 160	2,70	1,28	53,2
Орошаемый типичный серозем, тяжелосуглинистый, намытый				
P - 4	Апах 0-27	2,70	1,26	53,8
	B1 27-50	2,70	1,25	53,8
	B2 50-85	2,69	1,36	51,5
	BC 120-140	2,70	1,30	51,4
Орошаемый типичный серозем, среднесуглинистый, неэродированный				
P - 40	Апах 0-35	2,69	1,27	52,8
	B1 35-75	2,69	1,40	47,9
	B2 90-110	2,71	1,33	50,9
	BC 120-150	2,70	1,33	50,7
	C 150- 170	2,70	1,33	50,7

Список использованной литературы:

1. Махсудов Х.М. «Эрозия почв аридной зоны Узбекистана» Ташкент 1989 г.
2. Хақбердиев О.Э.«Эрозионноопасные орошаемые земли самаркандского оазиса и пути повышения их противоэрозионной устойчивости»Ташкент 2008г.
3. Кучкарова Н.П «Эрозионноопасные земли правобережья низовьев р.Чирчика и их качественная оценка» Ташкент 2001 г.